

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ТЎСАТДАН ЮЗ БЕРУВЧИ ЮРАК ЎЛИМИНИНГ САБАБЛАРИ СУД-ТИББИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ТАШХИСЛАШ АЛГОРИТМИ

Турунов Б.С.

Республика суд-тиббий экспертиза илмий-амалий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Умумий аҳоли ўртасида ва хусусан 18 ёшдан 75 ёшгача бўлган шахсларда тўсатдан юз берувчи ўлим сабаблари 3 йил давомида ўтказилган суд-тиббий аутопсия (мурдали ёриш) маълумотларининг ретроспектив тадқиқоти асосида таҳлил қилинди. Ёш авлод вакилларида тўсатдан юз берувчи ўлимнинг етакчи сабабларидан бири - бириктирувчи тўқиманинг аввалги яллигланиши билан боғлиқ бўлган юрак-қон томир патологияси эканлиги аниқланди. Ушбу ёш гуруҳида тўсатдан юз берувчи юрак ўлимининг асосий танатогенетик механизми аритмоген (юрак ритмининг бузилиши) механизм ҳисобланади. Терминал симптомлар комплекси ривожланишига жисмоний зўриқиш, психоэмоционал стресс ва алкоголь истеъмол қилиш каби қўзғатувчи омиллар шaroит яратиб беради.

Калим сўзлар: тўсатдан юз берувчи юрак ўлими, ёш, хавф омиллари, кардиомиопатия, аритмия, морфологик белгилар.

CAUSES OF SUDDEN DEATH BASED ON RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FORENSIC MEDICAL AUTOPSIES

Turonov B.S.

Republican Scientific and Practical Center of Forensic Medical Examination, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The analysis of causes of sudden death in the general population and specifically among individuals aged 18 to 40 years was carried out based on a retrospective study of forensic medical autopsies performed over a three-year period. It was established that one of the leading causes of sudden death in young people is cardiovascular pathology associated with prior connective tissue inflammation. The primary thanatogenetic mechanism of sudden cardiac death in this age group is arrhythmogenic genesis. The development of terminal symptom complexes is facilitated by provoking trigger factors such as physical exertion, psychoemotional stress, and alcohol consumption.

Keywords: sudden cardiac death, age, risk factors, cardiomyopathy, arrhythmia, morphological signs.

ПРИЧИНЫ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ НА ОСНОВАНИИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ АУТОПСИЙ

Турунов Б.С.

Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы,
г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Проведен анализ причин внезапной смерти в общей популяции и среди лиц в возрасте от 18 до 40 лет на основании ретроспективного исследования судебно-медицинских аутопсий, выполненных за трехлетний период. Установлено, что одной из ведущих причин внезапной смерти у лиц молодого возраста является сердечно-сосудистая патология, ассоциированная с предшествующим яллигланишным (воспалительным) процессом соединительной ткани. Основным механизмом внезапной сердечной смерти в данной возрастной группе является аритмогенный. Развитию терминальных симптомокомплексов способствуют такие провоцирующие факторы, как физическая нагрузка, психоэмоциональный стресс и употребление алкоголя.

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, возраст, факторы риска, кардиомиопатия, аритмия, морфологические признаки.

Долзарблиги. Тўсатдан юз берувчи юрак ўлими (ТЮЮ) замонавий тиббиётнинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, бутун дунёда, айниқса ёшлар ўртасида ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Тўсатдан юз берувчи ўлимни, унинг таркибий тузилишини ва сабабларини ўрганиш, патоморфологик мезонларини излаш ва яқунда тўғри суд-тиббий таххисни шакллантириш суд-тиббий экспертнинг кундалик амалий фаолияти ҳисобланади. Тўсатдан ўлимнинг статистик кўрсаткичлари мамлакатнинг демографик, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий ривожланиш даражасини акс эттирувчи муҳим мезондир [1-3]. Бироқ ёшлар орасида тўсатдан юз берган юрак ўлими (ТЮЮ)

ҳолатларида суд-тиббий экспертизаси ўтказилиши қонунан мажбурий ҳисобланади. Чунки ёш даврдаги ҳар қандай қутилмаган, тўсатдан содир бўлган ўлим зўравонлик аломатлари, хусусан, алкоголь, наркотик, психоактив моддалар истеъмол қилиш ёки жароҳатланиш шубҳасини туғдиради. Ёшларда тўсатдан ўлим ҳолатларини суд-тиббий экспертизадан ўтказиш ўлимнинг бирламчи сабабини излашда мутлақо бошқача методологик ёндашувни талаб этади. Боиси, 40 ёшдан ошган гуруҳлар учун хос бўлган атеросклеротик жараён оқибатидаги яққол қон томир шикастланишлари ёш мурдалар аутопсиясида аниқланмайди. Турли муаллифларнинг маълумотларига кўра [4,5,6,8], ёшларда тўсатдан юз берувчи юрак ўлимнинг асосий сабаблари сифатида миокард патологиясининг турли шакллари, миокардит, гипертрофик кардиомиопатия, аорта стенози, аорта ёрилиши, Марфан касаллигидаги кўкрак аортасининг ёрилиши ва ўткир коронар етишмовчилик кўрсатилади. Тўсатдан вафот этган ўсмирларда эса ТЮЮ сабаблари сурункали миокардит, яъни тириклигида ташхис қўйилмаган, узайтирилган QT синдроми, атеросклерозсиз томирлар спазми, тож артериялари аномалиялари ва аорта аневризмасининг ёрилиши эканлиги қайд этилган. Ёш аёллар ва эркакларда ТЮЮ ривожланишининг бош механизми юрак қоринчалари фибрилляцияси ёки асистолия билан кечувчи юрак ритмининг бузилиши ҳисобланган [9, 10]. Аритмоген генез туфайли содир бўлган ўлимнинг морфологик диагностик мезонлари неспецифик бўлиб, суд-тиббий эксперт ўлимдан олдин ўтказилган ЭКГ хулосасисиз фақат аритмиянинг ўзини ўлим сабаби қилиб кўрсатишга ҳуқуқий жиҳатдан ҳақли эмас. Бундай ҳолатларда аутопсиянинг асосий вазифаси - бирламчи нозологик касалликни топиш, исботлаш ва кейинчалик суд-тиббий ташхисни тўғри шакллантиришдан иборат. ТЮЮнинг ягона концепцияси биринчи марта 1964 йилда ЖССТ экспертлари томонидан тақлиф этилган бўлиб, бугунги кунда ҳам унинг асосий мезонлари ўзгаришсиз қолмоқда: ўлимнинг зўравонликдан холи табиати, қутилмаганлиги ва тўсатданлиги, ўлимга олиб келиши мумкин бўлган сурункали ошкор касалликнинг йўқлиги ва тириклик даврида ташхисланмаган яширин, латент патологиянинг мавжудлиги ҳисобланади, терминал босқич бир неча дақиқадан бир соатгача давом этиши мумкин [9,10]. Вақт мезонига кўра, лаҳзалик юрак ўлими (бир неча сония ичида содир бўлувчи) ва тезкор юрак ўлими фарқланади. Хорижий муаллифлар ТЮЮга қуйидагича таъриф беришади: ўткир симптомлар бошланганидан кейин 1 соат ичида ҳушдан кетиш билан кечувчи, қутилмаган ва юрак касаллиги оқибатида юз берувчи зўравонликсиз ўлимни эфироф этишади [11]. Бугунги кунда ЖССТ экспертлари томонидан вақт мезони аниқ белгиланган: “ТЮЮ касаллигининг биринчи белгилари пайдо бўлган вақтдан бошлаб 1 соат ичида содир бўлган ўлим тўсатдан содир бўлган ўлим ҳисобланади”. Расмий маълумотларга кўра, тўсатдан ўлим таркибида ТЮЮ етакчи ўринни (70-80%) эгаллайди [7, 12]. 44 ёшдан ошган ва кекса ёшдаги аҳоли гуруҳида эса тож томирларининг стенозловчи шикастланиши ва артериал гипертензия барча юрак патологиялари орасида барқарор ва етакчи ўринни эгаллайди. Бунда қон томир шикастланишининг бош морфологик субстрати атеросклеротик бляшка ҳисобланиб, у юракнинг ишемик касаллиги ривожланишига сабаб бўлади. Ушбу катта ёш гуруҳида атеросклероз тизимли характерга эга бўлиб, аутопсия жараёнида бир вақтнинг ўзида тож томирлари, бош мия томирлари ва буйрак артериаларининг шикастланиши аниқланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Республика суд-тиббий экспертиза илмий-амалий маркази ҳамда унинг филиалларида ўтказилган суд-тиббий экспертиза хулосалари ва аутопсия материаллари комплекс таҳлил қилинди. Бунда тўсатдан юз берувчи ўлимнинг учраш даражаси, таркибий тузилиши ва сабабларини ўрганиш, шунингдек, 3 йиллик давр ичида ўтказилган суд-тиббий аутопсия маълумотларининг ретроспектив тадқиқоти асосида 18 ёшдан 75 ёшгача бўлган ёшлар популяциясида тўсатдан ўлим ривожланишига ёрдам берувчи омилларни таҳлил қилиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот иши маълумотлари асосида 3 йиллик даврдаги (2021–2024 йй.) ўлим кўрсаткичларининг қиёсий таҳлил қилинди. Тадқиқот давомида макро- ва микроморфологик, суд-гистологик, суд-кимёвий ва статистик-аналитик усуллардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқотнинг илмий вазифаларини ҳал этиш мақсадида 2022–2025 йиллар давомида Республика суд-тиббий экспертиза илмий-амалий маркази (РСТЭИАМ) ҳамда унинг филиалларида ўтказилган суд-тиббий экспертиза хулосалари ва аутопсия материаллари комплекс таҳлил қилинди. Жами тадқиқот доирасида 159 та суд-тиббий экспертиза ҳолатлари ўрганилди. Тадқиқотнинг ҳолислигини таъминлаш мақсадида материаллар иккита асосий гуруҳга ажратилди. Республика суд тиббий экспертиза илмий амалий марказининг Андижон ва Сирдарё филиалларининг 2022-2025 йиллар давомида аутопсия текширувидан ўтган, ТЮЮ ташхиси клиник-морфологик маълумотлар асосида тасдиқланган 124 та ҳолат олинди. Тадқиқот гуруҳини шакллантиришда ТЮЮ ташхиси қўйилган клиник-морфологик маълумотлар ва

воқеа жойи тавсилотлари асосида тасдиқланганлиги асосий мезон қилиб олинди. Илмий хулосаларнинг холислигини таъминлаш мақсадида материаллар икки гуруҳга ажратиб таҳлил қилинди. Асосий тадқиқот гуруҳи n=124 та, бу ТЮЮ ташхиси қуйилган, ҳамда воқеа жойида ёки шифохонада вафот этган марҳумлар киритилди. Назорат гуруҳи n=35. Ушбу гуруҳ морфологик ва морфометрик кўрсаткичларнинг меъёрий эталон қийматларини белгилаш учун хизмат қилди (1-жадвал).

Тадқиқот материални жинси бўйича таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатдики, тўсатдан юрак ўлими ҳолатлари эркалар орасида аёлларга нисбатан деярли икки баробар кўп учрайди. жами ТЮЮдан нобуд бўлган жами 124 та мурдани жинси бўйича таҳлил қилинганида: эркак жинсига мансуб 82 та (66,4 фоиз), аёл жинсига мансуб 42 та (33,6 фоиз) эканлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Тадқиқот объектларининг гуруҳлар бўйича тақсимооти

Т/р	Тадқиқот гуруҳи	Ўрганилган ҳолатлар(n=159)	Мезонлар(танлаб олиш)
1.	Асосий гуруҳ (ТЮЮ)	124	Тўсатдан клиник белгиларсиз юз берган, ташқи зўравонлик белгилари бўлмаган ўлим ҳолатлари.
2.	Назорат гуруҳи	35	Бошқа турдаги патологиялар натижасида кузатилган ўлим ҳолатлари.
3.	Жами	159 та	

1-жадвалда кўрсатилганидек, тадқиқотнинг илмий вазифаларини амалга ошириш учун жами 159 та суд-тиббий экспертиза ҳолатлари ўрганилди. Улардан 124 таси (78%) тўсатдан юз берувчи юрак ўлими (ТЮЮ) ташхиси қўйилган асосий гуруҳни, қолган 35 таси (22%) эса қиёсий таҳлил ўтказиш учун танлаб олинган назорат гуруҳини ташкил этди. Назорат гуруҳига юрак тизимида сурункали ва ўткир ўзгаришлар бўлмаган, лекин турли хил ташқи омиллар таъсирида вафот этган шахслар киритилди.

2-жадвал.

Тадқиқот материалнинг жинси бўйича тақсимооти (n=124)

Т/р	Жинси	Ҳолатлар сони (абс)	Нисбати (фоизда,%)
1.	Эркалар	82	66,4
2.	Аёллар	42	33,6
3.	Жами	124	100,0

Бу кўрсаткич ТЮЮ муаммосининг эркалар ўртасида, айниқса меҳнатга лаёқатли ёшда юқори эканлигини ва гендер омилларининг патогенездаги аҳамиятини кўрсатади.

Шунингдек тадқиқотда, суд-тиббий статистикада эркаларнинг устунлиги қуйидаги омиллар билан изоҳлашимиз мумкин. Зарарли одатларнинг , яъни чекиш, спиртли ичимликлар истеъмол қилиш кўплиги, стресс омиллари ва жисмоний зўриқишнинг юқорилиги ва организмдаги гормонал химояни ролини айтиб ўтиш лозим. ТЮЮ ҳолатларининг ёш тоифалари бўйича тақсимоотини ўрганишимиз жараёнида, ўрганган материалларда тўсатдан юрак ўлими кўпинча меҳнатга лаёқатли, ижтимоий фаол ёшдаги шахслар орасида учраши кузатилди. Бу эса ТЮЮ муаммосининг нафақат тиббий, балки иқтисодий-ижтимоий ўрнини ҳам белгилайди.

3-жадвал.

Вафот этган шахсларнинг ёш гуруҳлари бўйича тақсимооти (n=124)

Т/р	Ёш тоифалари	Ҳолатлар сони (абс.)	Нисбий кўрсаткич (%)	Таҳлилий изоҳ
1.	18–30 ёш	12	9,7	Асосан генетик каналопатиялар ва туғма аномалиялар.
2.	31–45 ёш	38	30,6	Ишемия ва стресс омилларининг юқорилиги.
3.	46–60 ёш	54	43,6	Энг юқори кўрсаткич. сурункали патологияларни қўшилиши.
4.	61 ёшдан юқори	20	16,1	Атеросклеротик ўзгаришлар устунлиги.
5.	Жами:	124	100,0	

ТЮЮда патоморфологик ва гистологик текшириш усуллари. Тадқиқот давомида ички аъзолардаги морфологик ўзгаришларни ўрганиш учун аутопсия жараёнида ўпка, юрак ва жигар тўқималаридан ўлчами 1,5x1,5 см бўлган бўлакчалар намуна сифатида олинди. Олинган биоматериалларни фиксация қилиш, яъни қотириш учун 10% ли нейтрал фосфат буферли формалин эритмасидан фойдаланилди. Намуналар ушбу эритмада камида 48 соат давомида сақланди. Ушбу жараёнда аутолиз жараёнини тўхтатиш учун ўлимдан кейинги илк соатларда хужайраларда қайтмас ферментатив жараёнлар, яъни ўзини-ўзи ҳазм қилиш бошланади. 10% ли формалин оксилларни денатурация қилиш орқали хужайра тузилмасини сақлаб қолади ва аутопсия пайтидаги ҳолатни сақлаб қолади. Фосфат буферидан фойдаланиш эритманинг рН кўрсаткичини доимий (7.2–7.4) сақлашга хизмат қилади. Бу эса тўқималарда “формалин пигменти” кислотали гематин ҳосил бўлишининг олдини олади ва кейинчалик гистологик бўйаш гематоксилин-эозин сифатини оширади. Фиксация жараёнида 1,5x1,5 см ўлчамдаги тўқима бўлакларининг яхши тўлиқ фиксация бўлиши хужайра даражасида яқунланиши учун камида 48 соат талаб этилади. Бу морфометрик ўлчовлар пайтида тўқиманинг деформацияланишини яъни кичрайиб қолишини минималлаштиради. Фиксациядан сўнг тўқималар оқар сувда ювилди, спиртнинг кўтарилиб борувчи концентрациясида сувсизлантирилди ва парафин блокларига қуйилди. Сўнгра микротом ёрдамида қалинлиги 5–7 мкмдаги кесмалар кесиб ўрганилди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ТЮЮ ҳолатларининг асосий қисми (50%) ва тана вазнининг юқори кўрсаткичлари айнан ўрта ёшдаги (45–60 ёш) гуруҳга тўғри келади. Бу эса мазкур ёш тоифасидаги шахсларда метаболик ўзгаришлар ва антропометрик омилларнинг юрак ўлими хавфини оширувчи муҳим мезон эканлигидан далолат беради. Клиник-анамнестик таҳлил натижаси кўрсатишича энг кўп ТЮЮдан ўлим, ИБСнинг турли формаларида юрак-нафас етишмовчилиги натижасида, шуларнинг 25 фоизида турли генетик нуқсон, яъни каналопатия ва дилатацион кардиомиопатия фониди юзага келгани кузатилди. Гистологик ва гистокимёвий, биохимиявий текширувларга юрак, жигар, буйрақлар, ўпканинг ҳар хил соҳаларидан бўлакчалар суд тиббий аутопсия вақтида олинди. Шунингдек наркотик ва қондаги алкоголь миқдорини аниқлаш учун қон, генетик тадқиқотлар учун олинди. Юрак ва ўпканинг макроскопик кўриниши аутопсия вақтида ташқи кўринишини ўрганиб, баҳоланди. Олинган бўлакчалар 10% нейтралланган формалинда қотирилиб, спиртлардан ўтказилиб, парафин қуйилди. Гистологик кесмалар гематоксилин-эозинда, ШИК-реакция ва Ван-Гизон усулларида бўялди. Шунингдек юрак параметрларининг морфометрик ҳисоблашлари амалга оширилди.

Клиник-анамнестик таҳлил натижаси кўрсатишича энг кўп ТЮЮдан ўлим, ИБСнинг турли формаларида юрак-нафас етишмовчилиги натижасида, шуларнинг 51,2 фоизида турли генетик нуқсон (каналопатия ва дилатацион кардиомиопатия фониди юзага келгани кузатилди. Гистологик текширувга юрак, жигар, буйрақлар, ўпканинг ҳар хил соҳаларидан бўлакчалар патологоанатомик аутопсия вақтида олинди. Ўпканинг макроскопик кўриниши аутопсия вақтида ташқи кўринишини ўрганиб, баҳоланди. Ўпка бўлакчалари 10% нейтралланган формалинда қотирилиб, спиртлардан ўтказилиб, парафин қуйилди. Гистологик кесмалар гематоксилин-эозинда, ШИК-реакция усулларида бўялди. Қуйидаги морфометрик ҳисоблашлар амалга оширилди. Натижалар эса, ҳар бир структур бирликнинг ўрганилаётган тўқимадаги ҳажм бирлигини кўрсатди. Қўлга киритилган миқдорий маълумотлар асосида қуйидаги коэффицентни ҳисоблаб чиқиш мумкин: юрак бўшлиғи, дерорининг қалинлиги, кардиомитлар эгаллаган майдонга нисбати коэффицентини, шунингдек ўпка тўқимаси альвеола бўшлиғи майдонининг алвеолалар девори ёки ателектаз ўчоқлари эгаллаган майдонга нисбати коэффицентини – альвеолалар бўшлиғи фаоллиги коэффицентини ўрганилиб таҳлил қилинди.

Хулосалар. Сўнгги 3 йил ичида юрак-қон томир тизими бўйича олиб борилган суд-тиббий таҳлиллар шуни кўрсатдики, ёшлар гуруҳида юрак-қон томир тизими томонидан юқори ўлим хавфини шакллантирувчи асосий патология - бу коллаген касалликлари фониди ривожланувчи бириктирувчи тўқиманинг тизимли яллиғланишидир. Ушбу патология биринчи навбатда юрак ўтказувчи тизимининг анатомик-топографик муносабатларини бузади. Тириклик даврида ўз вақтида аниқланмаган ушбу яширин жараёнлар оғир жисмоний ёки стресс омиллари таъсирида қайтмас терминал ҳолатларнинг ривожланиши билан яқунланади. Тўсатдан юз берувчи юрак ўлимнинг, хусусан, ёшлар гуруҳида суд-тиббий диагностика алгоритминини ишлаб чиқиш зўравонликсиз ўлим категорияси бўйича ўтказилаётган экспертизалар сифатини сезиларли даражада оширади ва яширин нозологик касаллик шакллари аниқ хужжатлаштиришга имкон беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдрахманов А. Б. Оценка экономических потерь из-за преждевременной смертности трудоспособного населения в Республике Казахстан // Денсаулық сақтауды дамыту журналы. – Астана, 2012. – № 2 (63). – С. 58–66.
2. Александрова О. Ю., Кузнецова Ю. Е. Экспертиза негативных последствий (неблагоприятных исходов) в медицинской практике на основе общих методологических подходов, применяемых при производстве судебно-медицинских экспертиз // Сеченовский вестник. – 2014. – № 3. – С. 34–40.
3. Авраменко Е. П. и др. Биохимические исследования в диагностике острого инфаркта миокарда и других форм острой ишемической болезни сердца // Судебная медицина. – 2017. – Т. 6, № 3. – С. 58–60.
4. Бойцов С. А., Баланова Ю. А., Шальнова С. А. Артериальная гипертония среди лиц 25-64 лет: распространенность, осведомленность, лечение и контроль // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2015. – № 13 (4). – С. 4-14.
5. Бокерия О. Л., Биниашвили М. Б. Внезапная сердечная смерть и ишемическая болезнь сердца // Анналы аритмологии. – 2013. – № 10 (2). – С. 69–79.
6. Бокерия О. Л., Ахобеков А. А. Внезапная сердечная смерть: механизмы возникновения и стратификация риска // Анналы аритмологии. – 2012. – № 9 (3). – С. 5-13.
7. Гордеева М. В., Велеславова О. Е., Батурова М. А. Внезапная ненасильственная смерть молодых людей // Скорая медицинская помощь. – 2014. – № 4 (59). – С. 18–26.
8. Димов А. С., Герцен К. А., Максимов Н. И. Медико-философский анализ ситуации со смертностью в России // Проблемы экспертизы в медицине. – 2014. – Т. 14, № 1 (53). – С. 14–19.
9. Косолапов А. Б. Влияние социально-экономических факторов на показатели смертности мужского населения на российском Дальнем Востоке // Современные научные исследования и инновации. – 2012. – № 12.
10. Осипов А. Г., Силкина С. Б., Правдина Е. А. Факторы риска и относительный коронарный риск у лиц молодого возраста // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2012. – № 1. – С. 41-42.
11. Друк И. В., Нечаева Г. И., Лялюкова Е. А. Кардиоваскулярные синдромы дисплазии соединительной ткани у молодых людей: частота регистрации, факторы формирования // Лечащий врач. – 2014. – С. 72-75.
12. Мазур Н. А. Внезапная сердечная смерть. Рекомендации Европейского общества кардиологов. – М.: Медпрактика-М, 2003.

Иқтибос учун: Туронов Б.С. Тўсатдан юз берувчи юрак ўлимнинг сабаблари суд-тиббий таҳлили ва ташхислаш алгоритми // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 61–65. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567197>